

EL PROGRAMA HILBERTIANO DE LA CIENCIA DEL SISTEMA TIERRA Y LA EPISTEMOLOGÍA DE LA CIENCIA POST-NORMAL DESPUÉS DE KUHN

Ignacio Aiestarán¹

RESUMEN

La Ciencia del Sistema Tierra es un nuevo paradigma para investigar la comprensión de nuestro planeta. Este artículo examina esta revolución científica a través de diferentes secciones. La primera sección presenta la segunda revolución copernicana después de Kant. La segunda sección desarrolla la declaración de Ámsterdam sobre el cambio global y el comienzo de esta segunda revolución en ciencia. La tercera sección trata el programa hilbertiano como un paradigma emergente para la Ciencia del Sistema Tierra. La cuarta sección proporciona una metodología post-kuhniana para este programa desde la Ciencia Post-Normal. Finalmente, la quinta sección estudia la axiología, la epistemología y la política en el paradigma Post-Normal entre las ciencias naturales y las ciencias sociales hacia un nuevo y sostenible contrato social de la ciencia.

Palabras-clave: Ciencia del Sistema Tierra - Ciencia Post-Normal - Kuhn - Programa hilbertiano - Segunda revolución copernicana.

THE HILBERTIAN PROGRAM FOR EARTH SYSTEM SCIENCE AND THE EPISTEMOLOGY OF THE POST-NORMAL SCIENCE AFTER KUHN

The Earth System Science is a new paradigm for research into the understanding of our planet. This article examines this scientific revolution through several sections. The first section presents the second Copernican revolution after Kant. The second section covers the Amsterdam declaration on global change and the beginning of this second revolution in science. The third section is related to the Hilbertian program as an emergent paradigm for the Earth System Science. The fourth section provides a post-Kuhnian methodology for this program from the Post-Normal Science. Finally, the fifth section studies the axiology, the epistemology, and the policy in the Post-Normal paradigm between the Natural Sciences and the Social Sciences towards a new and sustainable social contract for science.

Kew-words: Earth System Science - Hilbertian Program - Kuhn - Post-Normal Science - Second Copernican Revolution.

¹ Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). E-mail: ignacio.ayestaran@ehu.es

1. INTRODUCCIÓN: LA SEGUNDA REVOLUCIÓN COPERNICANA

En la *Crítica de la razón pura* Immanuel Kant había establecido una revolución copernicana en la historia del pensamiento y de la ciencia. Apelando a la forma de hacer ciencia de la revolución de la ciencia natural (física y matemática) de su época, el pensador de Königsberg postulaba una revisión de los logros del conocimiento de la naturaleza a partir de la razón crítica. Cuando Galileo hizo bajar por el plano inclinado unas bolas de un peso elegido por él mismo, o cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que él, de antemano, había supuesto equivalente al de un determinado volumen de agua, entonces los investigadores de la naturaleza comprendieron que la razón abordaba la naturaleza llevando en una mano los principios según los cuales sólo pueden considerarse como leyes los fenómenos concordantes, y en la otra, el experimento que ella haya proyectado a la luz de tales principios (*KrV*, B XII-XIII). El espíritu de esta revolución estriba en “que sólo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas” previamente (*KrV*, B XVIII). Ésta es la enseñanza metodológica de la revolución copernicana a juicio de Kant:

Ocurre aquí como en los primeros pensamientos de Copérnico. Éste, viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes si aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. (*KrV*, B XVI).

Y en una nota del segundo prólogo a la *Crítica de la razón pura*, precisa nuevamente el sentido de esta revolución desde Copérnico hasta Newton:

Las leyes centrales de los movimientos de los cuerpos celestes proporcionan así completa certeza a lo que Copérnico tomó, inicialmente, como simple hipótesis, y demostraron, a la vez, la fuerza invisible que liga la estructura del universo (la atracción newtoniana). Esta atracción hubiera permanecido para siempre sin descubrir si Copérnico no se hubiese atrevido a buscar, de modo opuesto a los sentidos, pero verdadero, los movimientos observados, no en los objetos del cielo, sino en su espectador. Por mi parte, presento igualmente en este prólogo la transformación de este pensamiento -que es análoga a la hipótesis mencionada- expuesta en la crítica como mera hipótesis. (*KrV*, nota de Kant a B XXI).

Esta revolución copernicana que tanto fascinó a Kant se produjo con el perfeccionamiento y mejoramiento de los instrumentos ópticos que colocaron la Tierra en su lugar astronómico correcto. Hoy, más de 500 años después de Nicolás Copérnico, sofisticadas técnicas de análisis y síntesis de la información -incluyendo las técnicas de simulación de modelos- están realizando una segunda revolución copernicana (Schellnhuber 1999). Esta última revolución se está convirtiendo en una inversión parcial de la primera. A través de una visión global de la evolución y la historia de la Tierra, permite percibir nuestro planeta como una sola entidad

compleja, disipativa, dinámica, lejos de equilibrio termodinámico. Provista de unas técnicas y metodologías que eran impensables en la época de Kant, esta revolución pretende comprender el sistema de la Tierra en su conjunto y, sobre esta base cognitiva, los instrumentos de gestión del ambiente global.

El concepto de esta nueva revolución copernicana se basa en la primera y, sin embargo, la trasciende en varios puntos (Clark, Crutzen y Schellnhuber 2004, p. 7):

1. El ojo científico es redirigido desde el espacio exterior a nuestra “Tierra viviente”, que funciona como un único sistema dinámico muy lejos del equilibrio termodinámico que caracteriza a los planetas “muertos” como Venus.
2. La ambición científica es recalificada por la plena aceptación de los límites cognitivos destacados en las notorias incertidumbres asociadas con la no linealidad, la complejidad y la irreproductibilidad de los fenómenos investigados.
3. El *ethos* científico es reequilibrado al aceptar que la generación de conocimientos está íntimamente ligado al contexto histórico-cultural. La comunidad científica se convierte en parte de sus propios enigmas, los especímenes de investigación pasan a ser parte de sus propias explicaciones, y la coproducción se convierte en la manera normal de hacer frente a los desafíos cognitivos de una Tierra en transformación.

La primera revolución copernicana situaba nuestro planeta en su correcto contexto astrofísico. Esta segunda revolución copernicana sitúa a la humanidad en un nexo adecuado con el ambiente y los ecosistemas de la Tierra (Miller 2003). La sostenibilidad de la geobiosfera ahora se ve indisolublemente vinculada con el desarrollo humano a nivel mundial desde un sistema simbiótico, pues, como ha subrayado Lynn Margulis (1998), vivimos en un planeta simbiótico. La esencia de una segunda revolución copernicana, por tanto, es el reconocimiento y el respeto de la inalterable relación simbiótica entre el futuro bienestar de la humanidad y la integridad de los procesos ambientales que son necesarios para sostener ese futuro. Esto presupone un desafío epistémico y cognitivo, tanto en la metodología de la ciencia como en la filosofía de la ciencia, porque hay que reconsiderar el papel del sujeto humano en su lugar astronómico y terrestre, con herramientas *a priori* y *a posteriori*, en un nuevo marco de estudio *a fortiori*. Una parte fundamental de este marco que está surgiendo es el paradigma de la “Ciencia del Sistema Tierra” (*Earth System Science*).

2. LA DECLARACIÓN DE ÁMSTERDAM SOBRE CAMBIO GLOBAL

En el año 2001, delegados de más de 100 países que participan en los cuatro principales programas de investigación internacional sobre el cambio ambiental global hicieron suya la “Declaración de Ámsterdam”, que estableció formalmente la “Asociación de la Ciencia del Sistema Tierra” desde las bases para una segunda revolución copernicana (Clark, Crutzen y Schellnhuber 2004). Las comunidades científicas de los cuatro programas internacionales sobre el cambio global - International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change (IHDP), World Climate Research Programme (WCRP) y el programa internacional sobre diversidad biológica denominado DIVERSITAS- reconocieron en dicha declaración que, además de la amenaza del significativo cambio climático, hay una creciente preocupación por la cada vez mayor modificación humana del resto de aspectos del medio ambiente global y las consiguientes consecuencias para el bienestar humano. Los bienes y servicios básicos ofrecidos por el sistema de mantenimiento de la vida planetaria, tales como los alimentos, el agua, el aire limpio y un entorno propicio para la salud humana, cada vez están siendo más afectados por el cambio global.

La Declaración de Ámsterdam admitía que las investigaciones llevadas a cabo durante la última década, bajo los auspicios de los cuatro programas para hacer frente a estas preocupaciones, habían demostrado un consenso en torno a cinco puntos (Moore III, Underdal, Lemke y Loreau 2002):

1. *La Tierra se comporta como un sistema único y autorregulado, formado por componentes físicos, químicos, biológicos y humanos.* Las interacciones y retroalimentaciones entre las partes componentes son complejas y presentan una variabilidad temporal y espacial a nivel multi-escala. La comprensión de la dinámica natural del Sistema Tierra ha avanzado notablemente en los años recientes y brinda una profunda base para evaluar los efectos y las consecuencias del cambio impulsado por el ser humano.
2. *Las actividades humanas están influyendo significativamente en el ambiente de la Tierra de numerosas maneras, además de las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático.* Los cambios antropogénicos en la superficie, los océanos, las costas y la atmósfera de la Tierra, así como en la diversidad biológica, el ciclo del agua y los ciclos bioquímicos, son claramente identificables, más allá de la variabilidad natural. Son equiparables a algunas de las grandes fuerzas de la Naturaleza en su extensión e impacto. Muchos de esos cambios se están acelerando. El cambio global es real y se está produciendo *ahora*.

3. *El cambio global no puede ser entendido en términos de un simple paradigma de causa-efecto.* Los cambios impulsados por el ser humano causan efectos múltiples en cascada que recorren el Sistema Tierra por vías complejas. Estos efectos interactúan unos con otros, en cambios a escalas locales y regionales, de acuerdo con patrones multidimensionales que son difíciles de comprender y aún más difíciles de predecir. Las sorpresas abundan en este campo.
4. *La dinámica del Sistema Tierra se caracteriza por umbrales críticos y cambios abruptos.* Las actividades humanas podrían desencadenar inadvertidamente tales cambios, con severas consecuencias para el ambiente y los habitantes de la Tierra. El Sistema Tierra ha funcionado en diferentes estados a lo largo del último medio millón de años, con transiciones abruptas (una década, o menos) entre dichos estados. Las actividades humanas tienen el potencial de modificar el Sistema Tierra hacia modos de operar alternativos, que podrían resultar irreversibles y menos hospitalarios para el ser humano y otros tipos de vida. La probabilidad de un cambio abrupto provocado por el ser humano en el ambiente de la Tierra aún debe ser cuantificada pero no puede ser ignorada.
5. *En términos de algunos parámetros ambientales claves, el Sistema Tierra se ha movido claramente fuera del rango de la variabilidad natural exhibido por lo menos a lo largo del último medio millón de años.* La naturaleza de los cambios que ahora suceden simultáneamente en el Sistema Tierra, sus magnitudes y tasas de aceleración no tienen precedentes. En el presente la Tierra se está comportando en condiciones inéditas.

Sobre esta base de la Declaración de Ámsterdam, los programas internacionales sobre el cambio global pedían a los gobiernos, a las instituciones públicas y privadas y a los pueblos del mundo unanimidad en dos demandas (Moore III, Underdal, Lemke y Loreau 2002):

1. *Se necesita urgentemente un marco ético para las estrategias y la administración globales en la gestión del Sistema Tierra.* La acelerada transformación humana del medio de la Tierra no es sostenible. Por tanto, el modo de *negocio acostumbrado (business-as-usual)* para tratar el Sistema Tierra no es una opción. Tiene que ser sustituido -a la mayor brevedad posible- por estrategias deliberadas de buena gestión que sustenten el ambiente de la Tierra, cumpliendo al mismo tiempo con objetivos de desarrollo económico y social.

2. *Se requiere un nuevo sistema de ciencia del medio ambiente global.* Éste ha empezado a evolucionar a partir de enfoques complementarios de los programas internacionales de investigación sobre cambio global y necesita ser fortalecido y un mayor desarrollo. Utilizará fundamentalmente la base disciplinaria, existente y en expansión, de la ciencia del cambio global. Integrará, más allá de las disciplinas, temas de desarrollo y del medio ambiente, así como las ciencias naturales y sociales. Colaborará más allá de las fronteras nacionales sobre la base de una infraestructura compartida y segura. Intensificará esfuerzos para posibilitar la plena implicación de los científicos de los países en desarrollo. Y empleará las fuerzas complementarias de naciones y regiones para construir un eficiente sistema internacional de ciencia ambiental global.

Estos programas sobre cambio global se comprometieron desde entonces a trabajar estrechamente con otros sectores de la sociedad, también a través de todas las naciones y las culturas, para hacer frente al desafío de una Tierra en transformación. Nuevas asociaciones se empezaron a formar entre las instituciones de investigaciones universitarias, industriales y gubernamentales. Intensificaron el diálogo entre la comunidad científica y los encargados de formular políticas a varios niveles. Se hizo entonces manifiesta la necesidad de tomar medidas para formalizar, consolidar y fortalecer las iniciativas que se están desarrollando en este nuevo paradigma. Su objetivo común es desarrollar la base esencial de conocimientos necesarios para responder con eficacia y rapidez a los grandes desafíos del cambio global.

3. EL PROGRAMA HILBERTIANO DE LA CIENCIA DEL SISTEMA TIERRA

Tras la Declaración de Ámsterdam se propuso consolidar un programa que evaluara las principales cuestiones metodológicas del paradigma emergente de la “Ciencia del Sistema Tierra” (*Earth System Science*). Para ello se cogió como referencia el programa que propuso en su día el matemático David Hilbert. En 1900, dentro de la Conferencia Mundial de Matemáticas en París, Hilbert propuso un monumental programa para evaluar los avances de las matemáticas en el siglo XX. Este programa consistió básicamente en una ecléctica lista de 23 problemas que debían ser resueltos por la comunidad científica. De modo similar, la comunidad científica internacional del Sistema Tierra ha elaborado su propio programa hilbertiano (Schellnhuber y Sahagian de 2002, p. 21; Clark, Crutzen y Schellnhuber

2004, pp. 8-14; Schellnhuber, Crutzen, Clark y Hunt 2005), con un listado de 23 preguntas cruciales que deben abordarse para la sostenibilidad global. Este programa para la comprensión del Sistema Tierra surgió tras un congreso organizado en 2001 por GAIM (Schellnhuber y Sahagian 2002) -el laboratorio de ideas transdisciplinario del programa internacional IGBP (Internacional Geosphere–Biosphere Programme)-. Su propuesta programática se postula como un campo de estudio e investigación para el siglo XXI, por medio de una lista de 23 preguntas organizadas en cuatro bloques destacados, a saber, cuestiones analíticas, metodológicas, normativas y estratégicas, respectivamente:

A- Cuestiones analíticas:

1. ¿Cuáles son los órganos vitales de la ecosfera desde el punto de vista del funcionamiento y de la evolución?
2. ¿Cuáles son los principales patrones dinámicos, las teleconexiones y los bucles de retroalimentación en la maquinaria planetaria?
3. ¿Cuáles son los elementos críticos (umbrales, cuellos de botella, transiciones) en el Sistema Tierra?
4. ¿Cuáles son las escalas temporales y los regímenes característicos de la variabilidad natural del planeta?
5. ¿Cuáles son los regímenes de las perturbaciones antropogénicas y de las teleperturbaciones que importan desde el nivel del Sistema Tierra?
6. ¿Cuáles son los órganos vitales de la ecosfera y los elementos planetarios críticos que pueden ser transformados por la acción humana?
7. ¿Cuáles son las regiones más vulnerables en los cambios globales?
8. ¿Cómo son procesados los fenómenos extremos y abruptos a través de las interacciones naturaleza-sociedad?

B-Cuestiones operativas:

9. ¿Cuáles son los principios para la construcción de “macroscopios” (*macroscopes*), es decir, representaciones del Sistema Tierra que agreguen detalles sin cesar, manteniendo al mismo tiempo todos los ítems de los órdenes sistémicos?
10. ¿Qué niveles de complejidad y resolución tienen que ser alcanzados en los modelos del Sistema Tierra?
11. ¿Es posible describir el Sistema Tierra como una composición de regiones y órganos débilmente acoplados, y es posible reconstruir la maquinaria planetaria desde estas piezas?
12. ¿Cuál podría ser la estrategia global más eficaz para la generación, transformación e integración de la serie de datos relevantes del Sistema Tierra?

13. ¿Cuáles son las mejores técnicas para analizar y, en la medida de lo posible, predecir eventos irregulares?
14. ¿Cuáles son las metodologías más apropiadas para la integración del conocimiento entre las ciencias naturales y las ciencias sociales?

C- Cuestiones normativas:

15. ¿Cuáles son los principios y criterios generales para distinguir los futuros sostenibles y no-sostenibles?
16. ¿Cuál es la capacidad de carga de la Tierra?
17. ¿Cuáles son los dominios accesibles pero intolerables en el espacio de la co-evolución entre la naturaleza y la humanidad?
18. ¿Qué tipo de la naturaleza quieren las sociedades modernas?
19. ¿Cuáles son los principios de equidad que deberían gobernar la gestión global del medio ambiente?

D- Cuestiones estratégicas:

20. ¿Cuál es la combinación óptima de medidas de adaptación y mitigación para responder al cambio global?
21. ¿Cuál es la óptima descomposición de la superficie del planeta en reservas naturales y áreas gestionadas?
22. ¿Cuáles son las opciones y advertencias ante soluciones tecnológicas como la geoingeniería y la modificación genética?
23. ¿Cuál es la estructura de un sistema eficaz y eficiente para las instituciones ambientales y de desarrollo globales?

En lo que resta del artículo se va ofrecer una respuesta al programa hilbertiano de la Ciencia del Sistema Tierra, en concreto a la cuestión operativa 14 (“¿Cuáles son las metodologías más apropiadas para la integración del conocimiento entre las ciencias naturales y las ciencias sociales?”). Para ello se va revisar dicha cuestión desde el paradigma de la ciencia post-normal, un enfoque metodológico nacido desde la economía ecológica y la ciencia de la sustentabilidad para el manejo y la resolución de problemas complejos globales (Funtowicz y Ravetz 1991 y 1994a, Ayestarán 1998 y 2000).

4. LA CIENCIA POST-NORMAL DESPUÉS DE KUHN

Desde una Tierra en transformación, las incertidumbres múltiples de las actuales ciencias ecológicas y de las ciencias de la sostenibilidad han de introducir necesariamente nuevos marcos metodológicos en la evaluación de la calidad. En un

mundo global sometido a los parámetros de la sociedad del riesgo los problemas ambientales complejos se extienden a diferentes escalas de espacio y tiempo y las incertidumbres de cualquier clase y grado de dificultad afectan tanto a los datos como a las teorías al intervenir incertidumbres y valores que las metodologías del análisis científico tradicional no contemplan (Funtowicz y Ravetz 1994b). Una imagen limitada de la realidad que reduce los fenómenos complejos a elementos sencillos y atómicos en un sistema causa-efecto de entradas (*inputs*) y salidas (*outputs*) puede ser muy efectiva para la experimentación controlada y la construcción de teorías abstractas, pero no es el enfoque más conveniente para las tareas de la política ambiental del Sistema Tierra, más allá de la regularidad, la simplicidad y la certidumbre de los fenómenos estudiados en los manuales de texto y la ciencia de laboratorio. La realidad que se persigue frecuentemente en el ámbito de la ciencia de la sostenibilidad y de los riesgos globales responde más bien a fenómenos complejos dentro de sinergias y debates donde los hechos son inciertos, los valores son discutibles, los intereses son substanciales y las decisiones son urgentes.

La distinción “normal” de hechos científicos objetivos duros y juicios valorativos subjetivos suaves se ha invertido en este contexto global. Muy a menudo se han de tomar decisiones políticas duras cuando las aportaciones científicas con las que contamos son irremediablemente simples y suaves. El mundo complejo de la sostenibilidad no se parece demasiado a la situación de laboratorio. Los problemas ambientales complejos no caben en una probeta cuando se extienden por amplias zonas del planeta o incluso cuando afectan a la Tierra en su conjunto: desplazamiento de contaminantes ambientales, exposición a productos químicos, pérdida de biodiversidad a gran escala, evolución del cambio climático planetario. En estas situaciones inéditas, cuando los hechos son inciertos, los valores discutibles, los intereses elevados y las decisiones urgentes, el principio orientativo tradicional de la ciencia de investigación y el principio de consecución de la verdad o, como mínimo, del conocimiento objetivo y neutral, se han de modificar sustancialmente. En las condiciones de la ciencia post-normal el principio orientativo es mucho más intenso y menos abstracto: el principio de calidad (Funtowicz y Ravetz 1993 y 2000).

El principio de calidad en contextos de sostenibilidad compleja conlleva la introducción del paradigma post-normal en ciencia frente al modelo de ciencia normal clásica, al que, por ejemplo, nos remitía Thomas S. Kuhn en *La estructura de las revoluciones científicas*. Kuhn definía el paradigma de la “ciencia normal” bajo tres condiciones que se establecían entre la empiria y la teoría: la determinación del hecho significativo, el acoplamiento de los hechos con la teoría y, finalmente, la articulación de la teoría (Kuhn 1962). Estas tres condiciones han variado considerablemente en el mundo tecnoindustrial contemporáneo. La experimentación actual ya no se limita al laboratorio, que antes dirimía el valor epistémico de los hechos. Ahora la diferencia entre lo interno (la ciencia) y lo externo (la sociedad) ha sido transformada. Desde Pasteur, la sociedad entera se ha convertido en un inmenso laboratorio sin fin, tal y como lo ha descrito Bruno Latour (1988, 1993 y 2004),

cuando la campaña entera de Francia y sus granjas se pasteurizaron por primera vez. Y lo mismo se podría decir de los cultivos transgénicos que han convertido la biosfera y nuestros cuerpos en laboratorios de alto riesgo. La ciencia ya no comienza ni termina en las paredes del laboratorio. El laboratorio antes reproducía artificialmente la naturaleza, para manipularla de antemano al arbitrio del científico, como había predicho Kant a partir de la obra de Copérnico, Galileo, Torricelli y Newton. Ahora toda la sociedad es un inmenso laboratorio. Las grandes dimensiones de las empresas tecnocientíficas han hecho de cada accidente un nuevo campo de estudio social y científico. Hiroshima, Chernobyl, Bhopal o Exxon Valdez son ejemplos de esta nueva fase experimental. Cada accidente, inherente a cada progreso, es un nuevo experimento, sólo que esta vez el experimento no puede ser detenido a voluntad, ni se sabe hasta dónde llegará el final. Los hechos ya no son puros, aislados o repetibles. Los problemas ambientales complejos son formas de experimentación inéditas que han alterado el papel del laboratorio.

Para su estudio científico no contamos con un equilibrio entre los datos experimentales cuantitativos controlados y la teoría matemática, equilibrio que ha sido paradigmático para las ciencias naturales y experimentales clásicas. En cambio, los datos surgen de experimentos de laboratorio análogamente débiles y estudios de campo ad hoc, informes anecdóticos y opiniones de expertos; y las principales herramientas teóricas de que se disponen provienen de las simulaciones y modelos de computación no comprobables. Por eso mismo, para comprender las nuevas tareas y métodos de la ciencia, podemos invertir con fecundidad la metáfora de Latour y pensar que es la naturaleza la que ahora reinvierte el laboratorio, pues los riesgos que enfrentamos son globales en alcance y complejos en estructura. Las ficciones fértiles de la naturaleza que a priori nos proporcionan las condiciones experimentales de laboratorio y los modelos computacionales ahora pueden convertirse en meras caricaturas si no van acompañadas de un nuevo marco metodológico. El laboratorio ya no avanza hacia el campo. Antes bien, lo salvaje ha penetrado en el laboratorio, a veces incluso de forma catastrófica.

Se obtiene de esta manera una imagen diferente de la evolución de los problemas complejos y del papel de la ciencia. Primero, el laboratorio invadió la naturaleza, pero ahora, los efectos perversos sobre la naturaleza vuelven a nosotros convirtiéndonos en improvisados laboratorios. En este nivel, ya no cabe hablar de una separación radical entre la ciencia y la política, entre los hechos y los valores. Naturaleza y sociedad parecen formar parte entonces de una misma red híbrida tecnopolítica. Cuando nuestro mundo se encuentra invadido por embriones congelados, sistemas expertos, máquinas digitales, robots con sensores, maíces transgénicos, bancos de datos, drogas psicotrópicas, ballenas equipadas de radiosondas, sintetizadores de genes y otros híbridos, entonces aparecen nuevas propiedades y problemas a dirimir ante el desarrollo tecnocientífico. La historia del agujero de ozono, la del calentamiento global del planeta, o la de la deforestación son a un mismo tiempo naturales y humanas, globales y locales (Latour 1993: 80-

81), son híbridos tecnonaturales. Los accidentes en reactores nucleares, los vertidos químicos, los experimentos genéticos y los virus informáticos que se escapan del modelo de laboratorio tradicional llevan a ver los propios seres humanos con la categoría de *cyborgs* (Haraway 1991) como si fuésemos organismos cibernéticos en un planeta simbiótico (Ayestarán 2005b y 2006).

De esta forma, naturaleza, tecnociencia y sociedad se imbrican mutuamente y ya no pueden ser reflejadas en el modelo clásico normal escindido entre las ciencias físicas matemáticas y las ciencias sociales, ni en la separación entre ciencias duras y ciencias blandas. En este punto ha surgido un nuevo modelo de ciencia, que ya no es la ciencia normal descrita por Kuhn. En este nuevo modelo ya no se habla de hechos “duros” y valores “blandos”, sino de decisiones políticas “duras” e inputs científicos “blandos”, donde la incertidumbre es elevada, porque no se sabe a ciencia cierta las consecuencias de estos nuevos “experimentos” intergeneracionales (Hiroshima, Chernobyl, Exxon Valdez, Bhopal). La investigación queda socializada y la falsación definitiva queda postergada o diferida en el tiempo. La incertidumbre ya no desaparece, sino que se la maneja, y los valores no se presuponen, sino que se explicitan, en un modelo de ciencia que deja de regirse por el esquema nomológico-deductivo tradicional que postulaban los teóricos de la ciencia clásica (esquema cuya dirección venía enmarcada en la secuencia “hipótesis-experimento-teoría”, un esquema presupuesto *in nuce* por Kant), para dar paso a una ciencia post-normal en la que la experimentación se prolonga en el tiempo durante decenas e incluso centenares de años, con la introducción de diversas variables de riesgo e incertidumbre. El paradigma de la ciencia post-normal plantea por tanto dos aspectos novedosos ante los riesgos globales. Uno es la idea de una ciencia de investigación que supera el paradigma incontestable e indiscutible de la ciencia normal de Kuhn. El segundo es poner en duda la presunción metodológica de una política ambiental que todavía es “normal” basada en la rutina de expertos como base adecuada de conocimiento para las decisiones políticas de evaluación en contextos de complejidad e incertidumbre.

Mientras la ciencia antes era representada como un avance continuo hacia la certidumbre y el control de nuestro mundo natural, ahora ella es vista tratando muchas incertidumbres en cuestiones de política pública relacionadas con los riesgos y el ambiente. El paradigma analítico reduccionista que divide los sistemas en partes cada vez menores, estudiadas por una especialización paulatinamente más esotérica, se ve reemplazado por un enfoque sistémico e integrador de complejidad reflexiva (Funtowicz y Ravetz 1994b). Las viejas dicotomías de hechos y valores o de conocimiento e ignorancia están siendo superadas o revisadas. Ahora se reconoce que los sistemas naturales son complejos y dinámicos e igualmente se admite que aquellos sistemas que se relacionan con la humanidad son emergentes, incluyendo aspectos de reflexividad y de contradicción (De Marchi y Funtowicz 2000). La ciencia adecuada para estas nuevas condiciones se basará en la asunción de impredecibilidad, control incompleto y pluralidad de perspectivas legítimas.

Para caracterizar el modelo de ciencia post-normal en las estrategias de resolución de problemas ante los riesgos ambientales complejos se ha de pensar que los hechos son inciertos, los valores que están en disputa son elevados y las decisiones son urgentes. En tales circunstancias es probable que una metodología lineal simple basada en el ejemplo de la ciencia de laboratorio “pura” no proporcione una guía segura. Ello no implica denostar las aportaciones de la ciencia tradicional, pero sí supone una nueva estrategia científica y metodológica que se puede escenificar en un diagrama biaxial (Funtowicz y Ravetz 1992, 1993 y 2000). Este diagrama de la ciencia post-normal (ver figura 1) presenta tres rasgos distintivos a partir de dos ejes o coordenadas. El primer rasgo distintivo presupone una innovación para la metodología científica y muestra la interacción de los aspectos epistémicos (conocimiento) y axiológicos (valores) de los problemas científicos. Se los ubica como ejes del diagrama, representando la intensidad de la incertidumbre y de los grados de decisión en juego respectivamente. El segundo rasgo innovador es que la incertidumbre y los grados de decisión en juego son los opuestos de los atributos que tradicionalmente caracterizaban la ciencia, a saber, su certeza y neutralidad valorativa. Finalmente, el tercer rasgo innovador se refleja en el hecho de que cada una de estas dimensiones se presenta abarcando tres intervalos discretos (ciencia aplicada, consultoría profesional, ciencia post-normal) con tres zonas que representan y caracterizan otros tantos tipos de estrategias de resolución de problemas.

Figura 1 – Diagrama de la ciencia post-normal después de Kuhn.

Los dos ejes del diagrama son los niveles de incertidumbre y los grados de decisión en juego. El eje de los niveles de incertidumbre de los sistemas transmite el principio de que el problema no concierne al descubrimiento de un hecho particular sino a la comprensión o el manejo de una realidad inherentemente compleja. El eje de los grados de decisión en juego incluye todos los diversos costos, beneficios y compromisos valorativos que el problema involucra a través de las diversas personas que intervienen, se arriesgan y se responsabilizan en la toma de decisiones. En la intersección de los dos ejes se ha dejado una pequeña zona oscurecida para representar el lugar que ocuparía la ciencia normal de laboratorio.

Este diagrama pone de manifiesto que la ciencia ha cambiado su tratamiento de la incertidumbre en contextos de complejidad que superan las probetas y paredes del laboratorio experimental normal o tradicional que suponían el refugio de la ciencia pura. Las condiciones de estabilidad y control absolutos de la ciencia básica o pura son rebasadas parcialmente en la ciencia aplicada, aunque todavía su nivel de incertidumbre podrá ser manejado a un nivel técnico mediante rutinas y procedimientos estándar, herramientas estadísticas y paquetes para el procesamiento de datos por computación. Cuando la incertidumbre no puede ser manejada en el nivel rutinario y técnico, porque son relevantes aspectos más complejos del problema, tales como la confiabilidad de las teorías y la información, entonces se requieren juicios personales que dependen de destrezas de alto nivel y la incertidumbre aparece en su nivel metodológico, así como grados de decisión más elevados. Desde ese momento se hace preciso apelar a la consultoría profesional pues se exigen una mayor creatividad y disponibilidad para captar situaciones nuevas e inesperadas y asumir la responsabilidad por sus resultados, extralimitando el ámbito de las ciencias del diseño y el trabajo de ingeniería.

La consultoría profesional representa un paso metodológico más en el conocimiento. La ciencia pura y la ciencia aplicada presentan los rasgos de reproductibilidad y predictibilidad, pues operan en sistemas naturales aislados y controlados. En cambio, las tareas profesionales de los consultores conciernen a situaciones únicas, por muy semejantes que sean a otras circunstancias previas. La consultoría profesional entra en la dinámica del peritaje y del contra-peritaje, no bastando una sola opinión, puesto que, por ejemplo, no sería realista esperar que dos ingenieros de seguridad produjeran el mismo modelo para un análisis de riesgo potencial de una instalación compleja industrial o ambiental. En estas circunstancias los juicios de los expertos son tan importantes como los datos de campo o experimentales. De este modo, si en la ciencia pura y en la ciencia aplicada el foco de evaluación está centrado en el producto, ahora se extiende al producto, al proceso y a las personas (triple "p" al cubo), porque no pueden existir criterios o procesos objetivos y simples para el reaseguro de la calidad.

Finalmente, en la parte más abierta del diagrama se encuentra el intervalo de la ciencia post-normal donde las tareas profesionales o los ejercicios de investigación aplicada ya no pueden dominar el proceso de toma de decisiones bajo

los parámetros de la sociedad del riesgo. En esta fase surgen incertidumbres complejas, nuevos criterios de calidad y compromisos sociopolíticos. Las consideraciones metodológicas, sociales y valorativas desbordan el marco tradicional o normal de la empresa científica. Ya no bastan los procesos normales de revisión de proyectos por parte de los evaluadores y el arbitraje académico de los artículos, pues se amplía la comunidad de investigadores a administradores, usuarios, afectados y ciudadanos en general. Las decisiones trascienden los límites metodológicos y cognitivos de los expertos tradicionales y sus fuentes de financiación. La extensión de la comunidad de evaluadores puede llegar a incluir científicos de diversas disciplinas, abogados, periodistas, consumidores y grupos de presión que intervienen en políticas de contextos complejos e incertidumbres elevadas, porque los grados de decisión se prolongan en el espacio y el tiempo. Los riesgos y los problemas ambientales introducen nuevas demandas que una visión simplista y reduccionista de la práctica científica no puede asumir. Las incertidumbres epistemológicas y axiológicas provocan una extensión automática de la comunidad que participa legítimamente en la evaluación y en una nueva política científica y tecnológica.

5. AXIOLOGÍA, EPISTEMOLOGÍA Y POLÍTICA DE LA CIENCIA POST-NORMAL

En la ciencia post-normal la búsqueda de la calidad lleva a no presuponer la neutralidad axiológica y epistemológica. Al contrario, es preciso expresar y explicitar los valores e incertidumbres de las decisiones para que éstas sean efectivas y razonables. En el diálogo relativo a un problema de ciencia post-normal el principio guía es la calidad de las partes implicadas o *stakeholders* (grupos de interés) y no la verdad de una sola de las partes, pues se asume la pluralidad de competencias, perspectivas y compromisos. Asimismo, la unidad de la ciencia post-normal no deriva tanto de un conocimiento básico compartido sino de un compromiso compartido de las partes y sus diversas metodologías y técnicas de conocimiento. Los instrumentos de investigación en la fase post-normal incluyen procesos de discusión, tales como los *focus groups* y paneles de expertos, o procesos deliberativos, como la mediación, los jurados o parlamentos de ciudadanos y reuniones de consenso, sin excluir los debates y la divulgación en los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Tales técnicas pueden ser implementadas de diversas maneras, desde marcos multicriteriales hasta tecnologías de simulación computerizada, que permiten la elaboración y evaluación de políticas sostenibles en su triple dimensión económica, social y ecológica (Funtowicz, Martínez Alier, Munda y Ravetz 1999). La evaluación post-normal alcanza así diversos objetivos a partir de los diferentes grupos de interés o *stakeholders* involucrados: calidad de los resultados (en debates sobre la riqueza, la salud o la

seguridad públicas), legitimidad de los procesos, aprobación de la opinión pública y extensión de la ciudadanía y la democracia (Funtowicz, Shepherd, Wilkinson y Ravetz 2000: 334).

La ciencia post-normal tiene el rasgo paradójico de que en su actividad de resolución de problemas se invierte el dominio tradicional de los “hechos duros” sobre los “valores blandos”, así como la brecha entre “ciencias duras” y “ciencias blandas” o entre conocimiento técnico y no experto. Los inputs científicos tradicionales se han transformado en “blandos” en el contexto complejo de compromisos valorativos “duros”. La división tradicional y neopositivista “hechos-valores” se invierte porque ambas categorías no pueden ser separadas de manera realista. Las incertidumbres van más allá de los sistemas hasta incluir también la ética y la política. En los riesgos ambientales globales (cambio climático, pérdida de biodiversidad, salud pública, por ejemplo) ya no hay externalidades a la empresa tecnocientífica, sino una extensión de la comunidad de evaluación ante los riesgos virtuales. Cuando los problemas no tienen soluciones nítidas, cuando sus aspectos ambientales y éticos son fundamentales, cuando los propios fenómenos son ambiguos y cuando todas las técnicas de investigación están abiertas a la crítica metodológica, entonces los debates acerca de la calidad no se intensifican por el hecho de excluir a todo el mundo salvo a los expertos oficiales y los investigadores especialistas de la academia o de la administración. La extensión de la comunidad de expertos no es, entonces, un mero acto político o ético, sino que enriquece positivamente los procesos de investigación científica que escapan a la ciencia aplicada, a la consultoría profesional y al modelo habitual de negocio en el desarrollo industrial.

En cualquier caso, el diagrama de la ciencia post-normal no debe ser leído de manera estática sino como un gradiente dinámico, con los diferentes aspectos del problema localizados en diversas zonas interactuando y conduciendo a su evolución. En el marco de la ciencia post-normal hay un lugar para el trabajo técnico y las rutinas de la ciencia aplicada, así como para la destreza de los juicios de la consultoría profesional. La novedad es que, aunque dichos dominios todavía sean necesarios, ya no son suficientes para dirimir e implementar políticas relacionadas con los riesgos ambientales globales. El lema “piensa globalmente y actúa localmente” significa en la metodología de la ciencia post-normal que la acción local supone la comunidad: todos los miembros de la comunidad deben transformarse en pares evaluadores para asegurar la calidad de la investigación y la resolución de los problemas. Las incertidumbres irreductibles y las complejidades axiológicas conllevan la participación y la democratización del conocimiento en discursos abiertos y procesos de diálogo.

Lejos de la ciencia normal de laboratorio (la ciencia a priori de la revolución copernicana-kantiana), en la ciencia post-normal ya no se puede aislar el objeto del entorno para reducirlo al laboratorio, pues el mismo entorno o ambiente se ha convertido en un experimento a gran escala. En ocasiones, incluso a escala planetaria

-piénsese por ejemplo en el cambio climático global-. Además, sus objetos son complejos. Eso no quiere decir simplemente que sean complicados. Si únicamente fueran complicados, no habría más que esperar a obtener más variables para determinarlos técnica y conceptualmente. Que sean complejos significa que se basan en hechos que son estructural y metodológicamente inciertos, de forma que no pueden ser examinados desde una única perspectiva privilegiada. Su enfoque metodológico no es una demostración, sino una negociación entre comunidades de evaluadores ampliadas. Éste es uno de los rasgos distintivos de esta segunda revolución copernicana que examina el Sistema Tierra como un dispositivo de interacciones y retroalimentaciones complejas, dotadas de una variabilidad temporal y espacial a diferentes escalas.

La actividad de la ciencia post-normal asume de esta forma el manejo de las incertidumbres cognitivas y axiológicas para reconocer las diferentes perspectivas y epistemologías legítimas. Su práctica se asemeja más al funcionamiento de una sociedad democrática, caracterizada por una participación ampliada y por una tolerancia de la diversidad. La empresa científica expande el alcance de sus intereses al igual que el proceso político se extiende al ambiente global, a las generaciones futuras y a otras especies. Desde la ciencia post-normal el reconocimiento de los riesgos ambientales globales muestra que el marco apropiado de la resolución de problemas no es el de la racionalidad universal sino el de la razonabilidad “glocal” (global y local a un mismo tiempo), en una conjunción de diversas metodologías (axiología, epistemología y política), con diferentes áreas y registros implicados que pasan a detallarse en el siguiente cuadro:

Cuadro 1 – Ciencia post-normal: de la racionalidad universal a la razonabilidad glocal.

METODOLOGÍA	AXIOLOGÍA	EPISTEMOLOGÍA	POLÍTICA
Áreas implicadas	Grados de decisión	Niveles de incertidumbre	Escenarios de vulnerabilidad
Registros	Valores evaluados	Participación ampliada	Riesgos asociados

Este nuevo paradigma de la ciencia post-normal se presenta como un posible modelo de gobernanza (*governance*) para el riesgo (De Marchi y Funtowicz 2004, Farrell y Ravetz 2005) donde convergen la axiología (grados de decisión), la política (escenarios de vulnerabilidad) y la epistemología (niveles de incertidumbre) en un diagrama de evolución de sinergias en el conocimiento en lo que se puede denominar, siguiendo a diversos autores (Lubchenco 1997; Gibbons 1999; Gallopín, Funtowicz, O’Connor y Ravetz 2001; Ayestarán 2005a), el nuevo contrato social de la ciencia y la tecnología, tal y como se puede observar en el siguiente diagrama triaxial (figura 2):

Figura 2 – Diagrama triaxial (axiología, epistemología, política) de la ciencia post-normal.

Mediante esta consideración de la ciencia postnormal tenemos una pluralidad axiológica (para la axiología de la ciencia cf. Echeverría 2002 y 2007) que no renuncia por ello al conocimiento científico, aunque demanda un contrato social de la ciencia y la tecnología. Este marco metodológico ofrece, como se puede colegir, un enfoque integrador de la ciencia y de la sociedad, así como del conocimiento de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, que era el interrogante del punto 14 del programa hilbertiano de la Ciencia del Sistema Tierra. Asimismo, la vindicación de un nuevo contrato social de la ciencia ofrece también un nuevo *ethos* de la práctica científica en el contexto de la Declaración de Ámsterdam y de la segunda revolución copernicana. Falta por ver si este paradigma de la ciencia post-normal es capaz de asumir todas las “contradicciones” e “incommensurabilidades” inherentes a la complejidad ecológica para transformarse en una auténtica ciencia de la sostenibilidad (Ravetz 2006). Éste es el desafío que nos propone el programa hilbertiano del Sistema Tierra para el siglo XXI, un desafío común a las ciencias de la naturaleza y a las ciencias sociales, así como a la reflexión filosófica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AYESTARÁN, I. Ciencia post-normal y sociedad del riesgo en la encrucijada medioambiental. In: SABUCEDO, J.M. et al. *Medio ambiente y responsabilidad*

humana. *Aspectos sociales y ecológicos*. A Coruña, Universidade da Coruña/Universidade de Santiago de Compostela/Universidade de Vigo, 1998, pp. 223-230.

_____. Medio ambiente y tecnociencia en la sociedad postindustrial: la economía ecológica como ciencia postnormal. In: Pérez Sedeño, E. et al. *Actas del III Congreso de la SLMFC en España*, San Sebastián, UPV/EHU, 2000, pp. 343-354.

_____. Límites éticos de la ciencia y realismo instrumental: de la ecología profunda a la tercera cultura. *Debats*, 87, 2005a, pp. 34-44.

_____. The Living Republic: From Genetic Information to Globalising Planet Symbiotic Planet. In: BANSE, G. (ed.). *Neue Kultur(en) durch Neue Medien(?)*. *Das Beispiel Internet*. Berlín, Trafo Verlag, 2005b, pp. 167-174.

_____. Homo Complex - Information and Community in a Global Ecology. In: URSUA, N.; METZNER-SZIGETH, A. (eds.). *Netzbasierte Kommunikation, Identität und Gemeinschaft / Net-based Communication, Identity and Community*. Berlín, Trafo Verlag, 2006, pp. 145-158.

CLARK, W.C.; CRUTZEN, P.J.; & SCHELLNHUBER, H.J. Science for global sustainability. Toward a new paradigm. In: SCHELLNHUBER, H.J.; CRUTZEN, P.J.; CLARK, W.C.; CLAUSSEN, M.; HELD, H. (eds.). *Earth System Analysis for Sustainability: Report on the 91st Dahlem Workshop*. Cambridge, Mass., & Londres, The Massachusetts Institute of Technology Press & Dahlem University Press, 2004, pp. 1-25.

DE MARCHI, B.; FUNTOWICZ, S.O. Ciencia posnormal, complejidad reflexiva y sustentabilidad. In: LEFF, E. (coord.). *La complejidad ambiental*. México y Madrid, UNAM, PNUMA y Siglo XXI, 2000, pp. 54-84.

_____. La gobernabilidad del riesgo en la Unión Europea. In: LUJÁN, J.L.; ECHEVERRÍA, J. (eds.). *Gobernar los riesgos. Ciencia y valores en la sociedad del riesgo*. Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, pp. 153-165.

Echeverría, Javier: *Ciencia y valores*. Barcelona: Destino, 2002.

_____. *Ciencia del bien y el mal*. Barcelona: Herder, 2007.

FARRELL, K.N.; RAVETZ, J.R. (eds.). *Governance of Science: The New Politics of Science, Historical Perspectives and Future Prospects*. Belfast: Queen's University Belfast : Institute of Governance, Public Policy and Social Research, 2005.

FUNTOWICZ, S.O.; MARTÍNEZ ALIER, J.; MUNDA, G.; RAVETZ, J.R. Information tools for environmental policy under conditions of complexity. Copenhagen, *European Environmental Agency - Environmental Issues Series 9*, 1999.

FUNTOWICZ, S.O.; RAVETZ, J.R. *Uncertainty and Quality in Science for Policy*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990.

_____. A new scientific methodology for global environmental issues. In: COSTANZA, R. (ed.). *Ecological Economics: the Science and Management of Sustainability*, Nueva York, Columbia University Press, 1991, pp. 137-152.

- _____. Three types of risk assessment and the emergence of Post-Normal Science. In: Krinsky, S.; Golding, D. (eds.). *Social Theories of Risk*, Nueva York, Greenwood Press, 1992, pp. 251-273.
- _____. Science for the post-normal age. *Futures*, 25, 7, 1993, pp. 739-755.
- _____. The worth of a songbird: ecological economics as a post-normal science. *Ecological Economics*, 10, 1994a, pp. 197-207.
- _____. Emergent complex systems. *Futures*, 26, 6, 1994b, pp. 568-582.
- _____. *La ciencia posnormal. Ciencia con la gente*. Barcelona: Icaria, 2000.
- FUNTOVICZ, S.O.; SHEPHERD, I.; WILKINSON, D.; RAVETZ, J.R. Science and governance in the European Union: a contribution to the debate. *Science and Public Policy*, 27, 5, 2000, pp. 327-336.
- GALLOPÍN, G. C.; FUNTOVICZ, S.O.; O'CONNOR, M.; RAVETZ, J.R. Science for the twenty-first century: from social contract to the scientific core. *International Journal of Social Science*, 168, 2001, pp. 220-229.
- GIBBONS, M. Science's new social contract with society. *Nature*, 402, 1999, pp. C81-C84.
- HARAWAY, D. *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra, 1991.
- KANT, I. *Crítica de la razón pura*. Madrid: Alfaguara, 1985.
- KUHN, T.S. *The Structure of the Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- LATOUR, B. *The Pasteurization of France*. Harvard: Harvard University Press, 1998.
- _____. *Nunca hemos sido modernos: ensayo de antropología simétrica*. Madrid: Debate, 1993.
- _____. *Politics of Nature. How to Bring the Sciences into Democracy*. Londres y Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.
- LUBCHENCO, J. Entering the century of the environment: a new social contract for science. *Science*, 279, 1997, pp. 491-497.
- MARGULIS, L. *Symbiotic Planet. A New Look at Evolution*. Nueva York: Basic Books, 1998.
- MILLER, F.P. Natural resources management and the Second Copernican Revolution. *Journal of Natural Resources and Life Sciences Education*, 32, 2003, pp. 43-51.
- MOORE III, B.; UNDERDAL, A.; LEMKE, P.; LOREAU, M. The Amsterdam declaration on global change. In: STEFFEN, W.; JÄGER, J.; CARSON, DJ.; BRADSHAW, C. (eds.). *Challenges of a changing Earth*. Berlín, Springer-Verlag, 2002, pp. 207-208.
- RAVETZ, J.R. Post-Normal Science and the complexity of transitions towards sustainability. *Ecological Complexity*, 3, 2006, pp. 275-284.
- SCHELLNHUBER, H.J. Earth system's analysis and the Second Copernican Revolution. *Nature*, 402, 1999, pp. C19-C23.

SCHELLNHUBER H.J.; CRUTZEN, P.J.; CLARK, W.C.; HUNT, J. Earth system analysis for sustainability. *Environment*, 47, 8, 2005, pp. 10-25.

SCHELLNHUBER, H.J.; SAHAGIAN, D. The twenty-three GAIM questions. *Global Change Newsletter*, 49, 2002, pp. 20-21.